

Muğla ve Çevresindeki Polyelerde Düdenler ve Düdenlerin Önemi¹

Funda ALTAN AYDIN

Arş. Gör. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
fundaaltan@yyu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-0766-8412>

Ali Fuat DOĞU

Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi
alifuatdogu@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6104-3915>

Makale Başvuru Tarihi : 27.02.2024

Makale Kabul Tarihi : 01.05.2024

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2024

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.11401753

Özet

Çözünabilir nitelikteki karbonatlı kayaların su ile temas etmesi neticesinde oluşan karstik bölgelerde gelişim gösteren çözünme şekillerinden biri düdenlerdir. "Su yutan", "su batan" veya "ponor" terimleriyle de ifade edilen düdenler, düşey doğrultuda gelişen karstik birimlerden oluşur. Daha çok polyelerin tabanlarında ve/veya kenarlarında bulunan düdenler özellikle polyelerin "gölova" haline dönüştüğü yağışlı dönemlerde yüzey sularını yutarak bu suların kısmen veya tamamen yer altına geçmelerini sağlarlar. Bu özelliği itibarıyla düdenler, şekilleri farklılaşabilen ancak işlevi itibarıyla polyelerin sularını tahliye etme görevi üstlenen, adeta yeraltı karst sistemine açılan karstik pencerelerdir. Bu çalışmada düdenlerin oluşum süreçleri, yapısal özellikleri ve polyeler içerisinde düdenlerin önemi konuları ele alınmıştır. Bunun için öncelikle ilgili literatür incelenmiştir. Akabinde çalışma sahasında farklı yıllarda, hem kış hem de yaz mevsiminde olmak üzere 4 defa gezi-gözleme dayalı saha araştırmaları yapılmış, bu süreçte hem sahaya ilişkin görsel materyaller toplanmış hem de mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilgili kuruluşlardan veri ve belge temin edilmiş, söz konusu bu veriler işlenerek kullanılmıştır. Çalışma içerisinde düdenlerin bazı araştırmalarda geçtiği üzere sadece birer "huni görünümüne sahip karstik kuyu" olmadıkları, bu durumun istisnasını oluşturacak örneklerin de mevcut olduğu belirlenmiştir. Ayrıca polyelerde hem doğal ortam hem de beşeri hayat için çok büyük öneme sahip olan düdenlerin işlevi bilinmediği ve inceleme alanında olduğu gibi pek çok polyede insanlar karst bilincinden uzak olduğu için yanlış kullanımlara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yanlış kullanımlar ise litolojik özellikleri sebebiyle beşeri müdahalelere karşı oldukça kırılabilir ve hassas olan karstik sahalarda birtakım çevresel ve ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Aynı zamanda insan yaşamını doğrudan etkileyecek bir dizi problemi de beraberinde getirmektedir.

Anahtar

Kelimeler:

Karst, Polye,
Düden, Morfoloji,
Muğla

Swallow Holes in Muğla And Surrounding Poljes And Their Importance

Abstract

Keywords:

Karst, Polje,
Swallow Holes,
Morphology, Muğla

Swallow holes are one of the dissolution forms that develop in karst regions formed as a result of the contact of soluble carbonate rocks with water. Swallow holes, also referred to as "water swallowing", "water sinking" or "ponor", are karst units that develop in a vertical direction. Swallow holes, which are mostly located at the bases and/or edges of poljes, swallow surface waters, especially during rainy periods when the poljes become lakes, and allow these waters to pass partially or completely underground. Due to this feature, swallow holes are karst windows that open to the underground karst system, whose shapes may vary, but whose function is to drain the waters of the poljes. In this study, the formation processes of swallow holes, their structural features and the importance of swallow holes within poljes are discussed. For this purpose, first of all, literature study was conducted. Subsequently, field research based on travel and observation was carried out 4 times in different years, both in winter and summer, in the study area. During this process, visual materials about the field were collected and interviews were conducted. In addition, data and

¹ Bu makale Funda Altan Aydın'ın "Muğla ve Çevresindeki Polyelerin Morfolojik Özellikleri ve Karstik Alan Yönetimi" isimli doktora tezinden üretilmiştir.

documents were obtained from the relevant institutions, processed and utilized. In the study, it was determined that sinkholes are not just "funnel-looking karst wells" as stated in some studies, and that there are also examples that constitute exceptions to this situation. In addition, it has been determined that the function of the sinkholes, which are of great importance for both the natural environment and human life in the poljes, is not known and, as in the study area, in many poljes they are subject to misuse because they are far from karst awareness. These misuses cause some environmental and ecological problems in karst areas, which are quite fragile and sensitive to human interventions due to their lithological characteristics. At the same time, it brings with it a series of problems that will directly affect human life.

1. GİRİŞ

Polyeler, karstik sahalarda gelişim gösteren en geniş yüzey şekilleridir. Tanımlaması ile ilgili birçok farklı açıklama olmakla birlikte polyeleri “Başta karstlaşma süreçleri olmak üzere zaman zaman diğer dış kuvvetler ve tektonizma doğrultusunda şekillenen, genellikle tabanı düz, etrafı dağlar ve/veya tepelerle çevrili ve çoğu zaman kapalı karakterde bulunan karstik ovalar” (İzbırak, 1979, s. 333; Doğan, 1996; Ford & Williams, 2007, s. 361; Ardel, 1957; Erinç, 2001, s. 137; Güldalı, 1976, s. 147; Sür, 1994, s. 9; Hoşgören, 2014, s. 255) olarak ifade etmek mümkündür. Düdenler ise polyelerdeki hem karst sistemi için hem de beşeri hayat için çok büyük öneme sahip olan morfolojik birimlerdir.

Genel olarak karstik alanlar; düzensiz ana kaya yüzeyleri, yeraltındaki boşluklar, aşınmış ve gevşemiş topraklar gibi zayıf zonlara sahip oldukları için düden oluşumuna oldukça yatkındır. Bir düden, yüzeyden başlayarak yeraltına uzanan karmaşık erozyon ve deformasyon süreçlerinin yer yüzeyindeki belirtisidir (Zhou & Beck, 2011, s. 15). Ülkemizde daha çok “su yutan” veya “su batan” terimleri ile ifade edilen düdenler; Dinar Karstı’nda “ponor”, İngilizce’de ise “swallow hole” (Pekcan, 1995, s. 32) “sink” ya da “sinkhole olarak adlandırılmaktadır. Düdenler, literatürdeki bazı çalışmalarda obruklar gibi düşey doğrultuda gelişen, ancak şekil itibari ile obruklardan ayrılan (Hoşgören, 2011, s. 87 ;Hoşgören, 2015, s. 84) karstik kuyular (Pekcan, 1995, s. 32) olarak ifade edilmekte ve ağız kısımlarının daha geniş olmaları, çaplarının derine doğru daralmaları dolayısıyla huniye benzetilmektedir (Hoşgören, 2015, s. 84). Düdenler, genellikle yeraltı mağaralarının ya da yataklarının ağızlarıdır (Pekcan, 1995, s. 32; Erinç, 2001, s. 137). Oluşumları ise karstik çözünmelere ve çökmelere bağlı olabilir. Genellikle karstik çatlaklar boyunca suyun kimyasal aşındırması ile oluşmuşlardır. Yüzey suları düdenler vasıtası ile yeraltı suyuna veya yeraltı nehirlerine ulaşır. Düdenler boyunca yer yer mağaralara da rastlanır (Atalay, 2004, s. 414). Polyelerin ve uvalaların daha çok tabanlarında, kenarlarında ve yamaçlarında bulunan düdenler, yüzey sularını yutarak bu suların kısmen veya tamamen yer altına geçmelerini sağlar ve böylece özellikle söz konusu geniş karstik düzlüklerin sularını tahliye ederler. Bu tahliye bazen hızlı bazen yavaş olur (Hoşgören, 2015, s. 84; Pekcan, 1995, s. 32).

Yukarıda yer verildiği üzere bazı çalışmalarda düdenler her ne kadar huni şekilli karstik kuyular olarak tanımlanmış olsa da inceleme alanında da görüldüğü üzere bu durumun istisnasını oluşturacak düden oluşumları da vardır. Nitekim, çalışma sahası içerisinde hem obruk gibi kuyu şekilli (Büyük Kuyucak Düdeni) hem de yüzeyde delikler yahut yarıklar şeklinde yer alan ve ana kayanın yüzeylenmiş çatlakları arasından yeraltı karstına açılan çok sayıda irili ufaklı düden örnekleri gözlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında düdenler, şekilleri farklılaşabilen ve yüzeydeki suları yutarak yeraltı karst sistemine açılan pencereler olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda “düden” ve “obruk” tabirleri özellikle İngilizce bazı çalışmalarda “sinkhole” kelimesi ile ifade edildiği için her iki karstik şekil birbiriyle aynı gibi anlaşılabilir. Fakat düdeni obruk ve çökme dolini gibi karstik kuyulardan ayıran temel fark sahip olduğu işlevidir. Nitekim bir düdenin asıl görevi özellikle polye ve uvalalarda biriken suyu yutarak yeraltına iletmektir. Dolayısıyla denilebilir ki düdenlerin belirli bir kalıba sokulabilecek şekilsel tanımını yapmak mümkün değildir. Burada asıl önemli olan, düdenin işlevi olup karstik sahalarda yüzey sularını nispeten hızlı bir şekilde yeraltı su sistemine dâhil eden noktalar olmalarıdır.

Şekil 1: "Polye" ve "Düden" kesiti (Koca, 2012, s. 69'dan düzenlenmiştir).

Bu çalışmada Muğla Kalker Platosu'nda yer alan polyelerdeki düdenler ele alınmış, hem genelde karst ortamlarındaki hem de özde söz konusu depresyonlardaki düdenlerin önemine, maruz kaldıkları yanlış kullanımlara ve bu yanlış kullanımların yol açtığı doğal ve beşeri sorunlara yer verilmiştir.

1.1. Araştırma Sahası ve Genel Özellikleri

Araştırma alanı Güneybatı Anadolu'nun Menteşe Yöresi'nde yer alır. Çalışma içerisinde Muğla İli sınırlarında kalan 10 polye ve bu polyelerdeki düdenler incelenmiştir. Araştırma sahasında genel olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Doğu ve Batı Menteşe Dağları ve bu dağlar arasında yer alan polyeler vardır. Polyelerin uzanış doğrultuları da genel hatları ile dağlık kütlelerle paralellik arz etmektedir. Çalışmaya konu olan karstik depresyonların alan itibarıyla en büyüğü ve en karakteristik özelliklere sahip olanı Muğla Polyesi'dir. Muğla Polyesi, çalışma sahası içerisindeki polyeler grubunun en doğu sınırını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra batıda Çiftlikköy Polyesi, kuzeyde Akçaova Polyesi ve güneyde Büyük Kuyucak Polyesi ile bunların arasında yer alan Yeşilyurt, Akkaya, Beyoğlu, Yenice-Yerkesik-Gülağzı, Kızıllağaç-Çamköy, Ula polyeleri çalışma sınırları içerisinde kalan diğer polyelerdir.

Şekil 2: Araştırma sahasının lokasyon haritası.

Türkiye Karst Sınıflaması'na göre araştırma sahası "Toros Dağları Karst Bölgesi"nde "Batı Toroslar Karst Alanı" içerisinde yer almaktadır (Nazik & Tuncer, 2010, s. 6). Batı Toroslar'da Orta Toroslar'daki sıkışma rejiminin KB-GD'ya doğru gerilme rejimine geçmesiyle Orta Toroslar'dan farklı olarak karstlaşma düşeyden (derin karst) yanala (sığ karst) kaymıştır. Nitekim Batı Toroslar'ın karakteristik özelliği GB'ya, Afrika Levhası'nın üzerine doğru bir genişlemenin olmasıdır. Bu genişleme bölgede karst taban seviyesinin yüzeye çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle Batı Toroslar'da daha çok sığ karst gelişim göstermiş ve bölgede sığ

karstın karakteristiği olan, yanal yönde gelişim gösteren polyeler (gölovalar) yaygınlık kazanmıştır (Nazik, 2022).

Oldukça karışık bir tektonik yapıya sahip olan araştırma sahasının genel jeolojik karakterini belirleyen ana unsurlar; Göktepe Napı, Menderes Masifi, Likya Napları ve Neojen sonrası meydana gelen tektonik hareketler (özellikle faylanma) dir. İnceleme alanı, büyük oranda kuzeyde Menderes Masifi ile güneyde Likya Napları arasında yer alan Göktepe Napı üzerinde bulunur. Öncelikle Göktepe Napı olmakla birlikte söz konusu bu üç birim araştırma alanının bugünkü görünümünü kazanmasında büyük paya sahiptir. Ayrıca Neojen sonrası sahada meydana gelen yükselmeler ile genç tektonik hareketler neticesinde oluşan faylar ve sahada karbonatlı kayaların geniş yer tutmasına bağlı olarak söz konusu faylar yönetiminde meydana gelen karstlaşma yörenin genel jeolojik özelliklerini büyük ölçüde tayin etmiştir.

Genel olarak çalışmaya konu olan polyelerin tabanlarında Kuvaterner yaşlı alüvyon bulunmaktadır. Polyelerin etrafında ise en geniş yayılıma sahip olan birimler Göktepe Napı'na aittir. Menderes Masifi güneyinde yer alan Göktepe Napı, tektonik olarak Menderes Masifi'ne ait olan Karpuzlu-Kiraz Napı üzerinde bulunur. Göktepe Napı içerisinde yer alan Paşalıdağ ve Kurudere formasyonları ise çalışmaya konu olan depresyonların etrafında geniş bir yayılım alanına sahiptir. Her iki formasyona bakıldığında ağırlıklı olarak kalkerden müteşekkil olduğu görülmektedir (MTA Genel Müdürlüğü, 2023). Bu nedenle çalışma sahası Kayan (1979) tarafından çok doğru bir tanımlama ile "Muğla Kalker Platosu" olarak adlandırılmıştır.

Güneyde Menteşe dağlık kütlesi ile başlayıp kuzeyde Uşak dolaylarına kadar devam eden (Ketin, 1983) Menderes Masifi, Batı Anadolu'nun jeolojik yapısının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Daha önceden yapılmış olan ve içerisinde inceleme alanını bulduran bazı çalışmalarda ve jeoloji haritalarında Menderes Masifi'ne ait özellikle örtü grubu kayaların kuzeyden çalışma alanı sınırları dahiline sokulum gösterdiği belirtilmiştir (Bkz. Pehlivan, 1993; Okay, 2001; Kore, 2018). Ancak MTA tarafından yürütülen "Batı Anadolu Projesi" kapsamında son yapılan çalışma (2023) ile araştırma sahası içerisinde Menderes Masifi'ne ait yüzeylenmiş herhangi bir birimin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Fakat, araştırma sahasında geniş bir alana yayılan Göktepe Napı'nın tektonik olarak Menderes Masifi'ne ait olan Karpuzlu-Kiraz Napı'nın üzerinde yer alması ve masif kütleinin çalışma sahasının kuzeyini sınırlandırması jeolojik ve morfolojik anlamda sahanın şekillenmesinde önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Likya (Batı Toros) Napları ise çalışma sahasının güneydoğusunda bulunmakta ve Ula Mermeri birimi ile temsil edilmektedir (MTA Genel Müdürlüğü, 2023).

Şekil 3: Araştırma sahasının jeoloji haritası (Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü).

Bu bilgilere ilaveten litoloji itibariyle karstlaşma açısından zaten uygun olan yörede Akdeniz iklim özelliklerinin görülmesi ve orografik koşullar nedeniyle Akdeniz iklim bölgesinin ortalamasına göre yağışın

daha yüksek (1142 mm) olması karstlaşmanın gelişmesi için daha uygun bir ortam oluşturmuştur. Sonuç olarak, genel hatları ile inceleme alanını tektonizma ve karstik çözünme başta olmak üzere, yer yer flüvyal süreçlerle şekillenmiş, birbirlerinden eşiklerle ayrılmış, birbiri ardına sıralı, irili ufaklı çok sayıda karstik depresyonlar ve bunlar arasında kompartımanlar halinde yükselen kalker aşınım yüzeyleri ile karakterize etmek mümkündür.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Amacı polyelerdeki hem doğal çevre hem de beşeri ortam için hayati öneme sahip olan düdenlerin önemine değinerek farkındalık oluşturmak ve düdenlerin korunması adına birtakım çözüm önerileri sunmak olan bu çalışmada öncelikle ilgili literatür ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Akabinde araştırma sahası genelinde 3 yıl boyunca 2 kez yaz ve 2 kez de kış mevsiminde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar süresince sahaya ilişkin morfolojik gözlemler yapılmış, gerekli görsel materyaller toplanmıştır. Ayrıca yerel halk, STK'lar ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler esnasında literatüre bağlı olarak hazırlanmış olan sorular yöneltmiştir. Yöneltilen sorular vasıtasıyla sahada karst, karstlaşma, polye ve düdenler konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyi, var olan çevresel ve mekânsal sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak Harita Genel Müdürlüğü'nden ilgili paftaların 1/25.000 ölçekli sayısal topoğrafya haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden 1/25.000 ölçekli vektör jeoloji haritaları temin edilmiş, söz konusu veriler amaçlar doğrultusunda kullanılmış ve CBS aracılığıyla işlenerek sahaya ilişkin haritalar ile görsel materyaller hazırlanmıştır. Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Muğla istasyonunun uzun yıllık (35 yıl) iklim verileri alınmış ve gerekli durumlarda Google Earth ve Harita Genel Müdürlüğü Atlas uygulamasına ait uydu görüntüleri kullanılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Muğla ve Çevresindeki Polyelerde Düdenlerin Dağılışı

Çalışma kapsamında yer alan 10 polyenin en büyüğü Muğla (31,5 km²)'dir. Bunun dışında sahada bulunan ve çalışmaya konu olan diğer polyeleri taban büyüklüklerine göre şu şekilde sıralamak mümkündür; Yenice-Yerkesik-Gülağzı (15,8 km²), Yeşilyurt (14,4 km²), Ula (9,1 km²), Kızılağaç-Çamköy (3,6 km²), Akçaova (3,4 km²), Çiftlikköy (3,3 km²), Akkaya (2,2 km²), Beyoğlu (0,8 km²) ve Büyük Kuyucak (0,4 km²).² (Bkz. Şekil 2). Söz konusu polyeler çalışmanın kapsamına dâhil edilirken depresyonların büyüklüklerinin yanı sıra litolojik, jeomorfolojik ve hidrolojik süreçleri de dikkate alınmış ve bu temel ölçütler eşliğinde “polye” olarak değerlendirilmişlerdir.

Tablo I: Araştırma sahasındaki polyelerin yükselteleri ve alansal büyüklükleri.

<i>Polye Adı</i>	<i>Yükseltisi (m)</i>	<i>Alanı (km²)</i>
Büyük Kuyucak	735	0,4
Çiftlikköy	674	3,3
Akkaya	669	2,2
Beyoğlu	649	0,8
Yenice-Yerkesik-Gülağzı	637	15,8
Muğla	622	31,5
Akçaova	620	3,4
Ula	607	9,1
Kızılağaç-Çamköy	599	3,6
Yeşilyurt	488	14,4

² Polyelerin alanları, polye tabanları esas alınarak belirlenmiştir.

Araştırma sahasının hidrolojisinde düdenler önemli bir yere sahiptir. Genel olarak düdenler, yağışlı dönemlerde göllenen karstik depresyonların sularını tahliye eden önemli morfolojik birimlerdir. İnceleme alanı içerisinde yer alan polyelerin 7 tanesinde (Muğla, Akkaya, Beyoğlu, Yenice-Yerkesik-Gülağzı, Çiftlikköy, Ula, Büyük Kuyucak) bulunduğu depresyonun suyunu drene eden, yeraltı ve yerüstü karstı açısından büyük öneme sahip olan aktif düdenler mevcuttur. Diğer 3 polyede (Yeşilyurt, Akçaova, Kızılağaç-Çamköy) ise dış drenaja açılmaları dolayısıyla aktif bir düden yoktur. Söz konusu bu düdenler ve sızma vasıtasıyla yeraltına karışan sular ise büyük bir karstik sistem oluşturan Muğla ve çevresinde belli noktalarda, özellikle Gökova kuzeyinde birkaç noktada yeniden yüzeye çıkmaktadır. Daha sonra bu karstik kaynakların suyu Gökova Körfezi kuzeydoğusunda yer alan ve “Azmak Deresi” adı verilen bir akarsu ile körfeze ulaşır. Azmak Deresi kaynaklarının beslenme alanı içerisinde yer alan polyeler ise Muğla, Akkaya, Beyoğlu, Yenice-Yerkesik-Gülağzı, Ula, Kızılağaç-Çamköy (Erdem, 2019, s. 16-17- Açıkel, 2012, s. 26-28) ve Akçaova’dır. Bunların dışında kalan polyelerden Yeşilyurt ve Çiftlikköy yine Gökova karstik kaynakları içerisinde yer almakta ve Algı Köyü, Yeniköy ve Bağyaka Köyü’nden çıkış gösteren plato kaynaklarının beslenme alanı içerisinde bulunmaktadır (Kurttaş, 1997, s. 78). Gökova Körfezi’nin hemen kuzeyinde yer alan Büyük Kuyucak Polyesi ise Erdem (2019, s. 19) tarafından yapılan çalışmada Gökova ovaları ve Akyaka Mahallesi ile birlikte Gökova Havzası dahilinde ele alınmış ve havzanın Azmak kaynaklarını beslediği belirtilmiştir. Ancak polyenin körfeze yakınlığı (yaklaşık 10 km) ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında, aynı zamanda saha çalışmaları sırasında yapılan gözlemler neticesinde Azmak grubu kaynakları içerisinde yer alması mümkün değildir. Buna karşın, depresyonun yukarıda bahsedilen sebepler doğrultusunda kıyı kaynakları beslenme alanı içerisinde yer aldığı söylenebilir. Dolayısıyla araştırmaya konu olan bütün polyeler (kimi sadece yüzeyden, kimi hem yüzeyden hem de *düdenler ve sızma yoluyla* yeraltından kimi de yine aynı sebeplerle sadece yeraltından) “açık karakterdeki polyeler” (Bonacci, 2013) grubunda bulunmaktadır. Yani düdenler, inceleme alanında da görüldüğü üzere morfolojik anlamda kapalı durumda olan bir polyenin hidrolojik anlamda açık bir karakter kazanmasına da imkân tanımaktadır.

Araştırmaya konu olan polyeler içerisinde en büyüğü **Muğla Polyesi** (31,5 km²)’dir. Muğla, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanım gösteren tipik bir *tektono karstik (yapısal polye)* (Ford & Williams, 2007) dir. Depresyonda Muğla İli’nin merkez ilçesi olan Menteşe’ye bağlı 12 mahalle yer alır. Polye içerisinde 1’i son birkaç yıldır pasif olmakla birlikte toplam 4 adet düden bulunmaktadır.

Şekil 4: Muğla Polyesi’ni ve polyedeki düdenlerin yerlerini gösteren uydu görüntüsü.

Polyede yağışlı dönemde suların özellikle toplandığı iki ana alan mevcuttur. Bu alanlar aynı zamanda 580-590 m’lik yükseltileri ile polye tabanının en alçak noktalarıdır. Bunlardan biri ovanın kuzeybatısında yer alan Karacayır mevki, diğeri ise Hamursuz Tepe doğusudur. Polyede yoğun göllenmenin meydana geldiği bu iki nokta aynı zamanda düdenlerin bulunduğu alanlara karşılık gelir. Ayrıca polyenin güneybatısında yer alan Kotevli Mahallesi’nde de bir düden mevcuttur.

Şekil 5: Hamursuz Tepe doğusundaki göllenme alanı.

Şekil 6: A: Hamursuz I düdeni B: Hamursuz II düdeni. C: Karaçayır düdeni. D: Kötekli düdeni.

Yeşilyurt Polyesi'nin batısında yer alan **Çiftlikköy Polyesi** yaklaşık 3,3 km² alana sahip bir depresyondur. Polyenin batısında Çiftlikköy Mahallesi yer alır. Polye tabanının bir bölümü kış mevsiminde sular altında kalır. Polyede suların biriktiği ve biriktiği bu alanda yer alan aktif bir düden vasıtasıyla yeraltına taşındığı alan vardır. Bu alan suların yutulması dolayısıyla “Yudak Mevkii” olarak adlandırılmaktadır. Yudak mevkii 660 metrelik yükseltisi ile aynı zamanda ovanın en alçak noktasıdır.

Şekil 7: Çiftlikköy Polyesi'ni ve polyedeki düdenin yerini gösteren uydu görüntüsü.

Şekil 8: Yuduk Mevkii'ndeki göllenme alanı ve bu mevkide yer alan düden.

Akkaya (Dirgeme) Polyesi, Muğla ve Yeşilyurt depresyonları arasında bulunan Karadağ'ın (1034 m) hemen güneyinde yer alır. Polye, 2,2 km²'lik alana sahiptir ve ortalama taban yükseltisi 669 metredir. Polyenin kuzeydoğusunda aynı isimle bir mahalle bulunmaktadır. Akkaya Polyesi'nde ovanın hem kuzey hem de güneyindeki çukurluklarda yağışlı dönemde biriken sular ovanın güneyinde yer alan çok delikli bir düden vasıtasıyla hızlı bir şekilde tahliye edilmektedir. Öyle ki, ovada 1-2 m'ye yükselen suların önemli bir kısmı söz konusu düden aracılığıyla birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde boşaltılabilmektedir.

Şekil 9: Akkaya Polyesi'ni ve polyedeki düdenin yerini gösteren uydu görüntüsü.

Şekil 10: Akkaya Polyesi düdeni ve düden etrafındaki göllenme alanı.

Akkaya ve Yenice-Yerkesik-Gülağzı polyeleri arasında yer alan **Beyoğlu Polyesi**, yaklaşık 0,8 km²'lik alanı ile araştırma sahası içerisinde bulunan en küçük ikinci polyedir. Polyeye, aynı zamanda inceleme alanında içerisinde yerleşmenin olmadığı tek polyedir. Bugün polyede sadece geniş tarım arazileri bulunmaktadır. Depresyon tabanı, yağışlı dönemde diğer polyelerde olduğu gibi sularla kaplanmakta ve bu sular bir süre sonra depresyonun kuzeyinde bulunan bir düden vasıtasıyla çekilmektedir.

Şekil 11: Beyoğlu Polyesi'ni ve polyedeki düdenin yerini gösteren uydu görüntüsü.

Şekil 12: Beyoğlu Polyesi düdeni ve tabanındaki göllenme alanı.

Muğla, Yeşilyurt, Akkaya ve Beyoğlu polyeleri güneyinde, Kızılağaç-Çamköy ve Ula polyeleri kuzeyinde geniş bir alana yayılım gösteren **Yenice-Yerkesik-Gülağzı Polyesi** bulunmaktadır. Polyeye 15,8 km²'lik alanı ile araştırma sahasının en büyük ikinci polyesidir. Ortalama yükseltisi 637 metre olan polye içerisinde Yenice, Yerkesik, Doğanköy ve Gülağzı yerleşmeleri yer alır.

Şekil 13: Yenice-Yerkesik-Gülağzı Polyesi'ni ve polyedeki düdenlerin yerlerini gösteren uydu görüntüsü.

Depresyon tabanı yağışlı geçen kış mevsiminde düşen yağış miktarıyla orantılı olarak göllenmektedir. Göllenmenin en yoğun olduğu alanlar Yenice, Yerkesik, Gülağzı ova tabanları ve üçünün kesişim noktasında yer alan Doğanköy mevkiidir. Tabandaki bu sular polye içerisinde muhtelif noktalarda yer alan düdenler tarafından tahliye edilmektedir.

Polye sularını drene eden düdenlerden biri Yenice Ovası doğusunda bulunur. Oldukça büyük olan bu düden yağışlı dönemde göllenen Yenice Ovası'nın bütün sularını tahliye etmeye yetmektedir.

Şekil 14: Yenice Ovası ve ovanın doğusunda yer alan Yenice Düdeni.

Depresyonun Yerkesik bölümünde düden bulunmamaktadır. Ancak kış mevsiminde tabanı göllenen Yerkesik Ovası'nın suları güneydoğudaki Doğanköy eşiğine gelmekte ve burada birbirine oldukça yakın konumda bulunan 5 düden vasıtasıyla boşaltılarak Azmak Deresi'ne karışmaktadır. Doğanköy'de birbirlerine çok yakın konumda bu kadar fazla düden bulunması ve düdenler arasında çözünme artığı tepelerin (hum) yer alması sebebiyle bu düdenlerin daha evvel var olan uvalalara ait düdenler olduğu ve karstik gelişim süreçleri sonucunda bugünkü durumlarını kazandıkları düşünülmektedir.

Şekil 15: Aynı arsa içerisinde yer alan Doğanköy 1 (a), Doğanköy 2 (b) ve Doğanköy 3 (c) düdenleri.

Şekil 16: Diğer 3 düdenine oldukça yakın konumda bulunan ve boyut itibariyle en büyük olan, çok çatlaklı ve delikli 4. Doğan köy Düdeni.

Şekil 17: 5. Doğan köy Düdeni.

Depresyonun Gülağzı tabanında biriken sular ise yine burada bulunan büyük bir düden vasıtasıyla tahliye edilmektedir. Hatta Doğan köy düdenleri zaman zaman Yerkesik Ovası'nda biriken fazla suları çekmekte zorlanırsa bu defa taşma nedeniyle sular Gülağzı Düdeni'ne gelerek bu düden vasıtası ile kısa sürede tahliye edilmektedir. Dolayısıyla polye içerisinde en alçak kotta bulunan düden Gülağzı Düdeni'dir.

Şekil 18: Gülağzı Düdeni.

Kuzeyinde Muğla, kuzeybatısında Yenice-Yerkesik-Gülağzı, batısında ise Kızılağaç-Çamköy polyelerinin bulunduğu **Ula Polyesi** ortalama 9,1 km²'lik alanı ile sahadaki diğer polyeler gibi tipik bir tektono-karstik depresyondur. Depresyon tabanında Ula Ovası, ovanın doğusunda ise Ula ilçe merkezi yer alır.

Şekil 22: Büyük Kuyucak Polyesi'ni ve polyedeki düdenin yerini gösteren uydu görüntüsü.

Büyük Kuyucak Polyesi, Gökova Körfezi'ni kuzeyden sınırlayan fay boyunca oluşan bir fay bloğu üzerindeki düzlükte gelişim gösteren tipik bir karstik çöküntü ovasıdır. Polyenin kuzey ve doğusunda Büyük Kuyucak yerleşmesi yer alır. Polyenin tabanı yağışlı mevsimde yer yer sularla kaplanmakta, bir müddet sonra sular polye tabanında bulunan huni şekilli bir düden vasıtasıyla ve kısmen zemine sızma yoluyla Gökova Körfezi'ne karışmaktadır.

Şekil 23: Büyük Kuyucak Polyesi'nde yer alan düden.

3.2. Düdenlerin Polyeler İçin Önemi

Çalışma sahasında düdenler yöre halkı tarafından “orbuk” olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yağışlı dönemlerde tabanı gölle kaplanan polyelerde suların tahliye edilmesini sağlayarak adeta doğal bir sifon yahut lavabo görevi üstlenen bu düdenler, araştırma sahasında yer alan polyelerde hem doğal ortam koşulları hem de beşeri faaliyetler için oldukça önem arz eden morfolojik ünitelerdendir. Karstik olmayan sahalarda yüzeysel akış çoğunlukla dışa açılan vadiler vasıtasıyla sağlanırken karstik alanlarda bu daha çok düdenler vasıtasıyla yeraltına devam eden drenaj sistemi ile gerçekleşir. Nitekim çalışma sahası içerisinde Muğla, Çiftlikköy, Akkaya, Beyoğlu, Yenice-Yerkesik-Gülağzı, Ula ve Büyük Kuyucak polyelerinde aktif düdenler mevcuttur. Yeşilyurt, Akçaova ve Kızılağaç-Çamköy polyeleri ise morfolojik olarak farklı yapıda oldukları ve yüzey suları flüvyal süreçlerle boşalabildiği için tabanlarında bir göllenme alanı oluşmamaktadır ve dolayısıyla eskiden kalma düdenleri varsa dahi bugün aktif değildir.

Bir düden suları tahliye etmenin yanı sıra karstik alanlardaki yerleşme, tarım ve hayvancılık faaliyetleri için belirleyici bir takvim görevi görür. Polye tabanlarının göl halini aldığı yağışlı dönemler daimi yerleşmeler ve tarımsal faaliyetler açısından uygun dönemler değildir. Buralarda yerleşme faaliyetleri ile tarım-hayvancılık faaliyetleri ancak suların çekilmeye başladığı süreç ile birlikte yapılabilir hale gelir. Yine polyelerdeki düdenlerin varlığı, sayısı, aktif yahut pasif oluşu beşeri faaliyetlerin başlangıç ve bitiş zamanlarını belirleyen önemli parametrelerdendir. Nitekim düdenlerin sayıca daha fazla ve her birinin aktif olduğu polyeler ile bir düdene sahip olan ya da kapalı düdenlerin bulunduğu polyelerde tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri ve bunlara bağlı gelişen yerleşme faaliyetleri yahut sayfiye amaçlı yerleşme faaliyetleri aynı anda

başlamamaktadır. Düdenlerin sayıca fazla ve faal olduğu polyelerde sular daha erken çekileceği için beşeri faaliyetler de daha erken başlar.

Çalışmaya dahil edilen polyelerin tabanlarında hem taşınmış hem de çözünme artığı toprak tabakasıyla kaplı, oldukça verimli geniş tarım arazileri bulunmakta ve yoğun tarımsal faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Kapız Deresi tarafından kapılan ve oldukça arızalı bir tabana sahip olan Kızılağaç-Çamköy Polyesi dışında yağışlı geçen kış mevsiminde diğer tüm polyelerin tabanı farklı kotlarda ve alanlarda göllenmektedir. Aslında iklim özellikleri ve yükselti itibari ile Muğla ve çevresindeki polyeler her mevsim beşeri faaliyetler açısından elverişli durumdadır. Ancak karstik sahaların kendine has özelliği dolayısı ile kış mevsiminde bol yağış alan yörede, söz konusu ova tabanlarında yoğun göllenmeler meydana gelir ve düdenler ve tabandan sızma yoluyla suların çekilmesi farklı zamanlarda olduğu için buralardaki beşeri faaliyetlerin başlangıç süresi buna göre belirlenir. Genel olarak ova tabanlarındaki beşeri faaliyetler suların çekilmeye başladığı, bataklık alanlarının kuruduğu ilkbahar ayları içerisinde başlar, yağışların yeniden yoğunlaştığı sonbahar ayları ile dönemlik olarak sona erer.

Örneğin, inceleme alanı içerisinde en geniş ovaya sahip polyelerden biri olan Muğla'da 3'ü aktif toplam 4 düden bulunmaktadır (Bkz. Şekil 6). Yağışlı dönemde bölgesel göllenmelerin meydana geldiği polyede, sular özellikle Karaçayır Mevkii ile tam olarak ova tabanında bulunan tipik bir hum karakterindeki Hamursuz Tepe doğusunda toplanmaktadır. Akdeniz iklimi özelliğine sahip olan Muğla'da yağışın bol olduğu Aralık-Ocak ve Şubat aylarında her iki kapalı alanda dönemlik göllenmeler ve bataklıklar oluşmakta, yüzeydeki sular yine bu kesimlerde yer alan düdenler ve tabandan sızma yoluyla zaman içerisinde yeraltına karışmaktadır. Polyedeki düdenlerden en aktif olanı Hamursuz Tepe kuzeydoğusunda bulunan Hamursuz I Düdeni'dir ve ovanın sularının önemli bir kısmı bu düden vasıtası ile drene edilmektedir. Yapılan görüşmeler sırasında Hamursuz Tepe'nin güneydoğusunda bulunan Hamursuz II Düdeni'nin ise son birkaç yıldır çöplerden dolayı tıkanmış olduğu bilgisi verilmiştir. Tıkanmadan dolayı ova tabanında biriken sular daha geç tahliye edilmekte ve bu durum hem buradaki yerleşme hayatını hem de tarımsal faaliyetleri etkilemektedir. Her ne kadar düdeni açmak amacı ile belediye yetkilileri tarafından birtakım projeler planlanıyor olsa da düden şuan itibari ile kapalıdır. Faal durumda olan üçüncü düden ise ovanın güneyinde, Kötekli Mahallesi'nde yer alır. Ancak bu düden, ova tabanından nispeten daha yüksekte bulunduğu ve yoğun göllenme alanından daha uzakta yer aldığı için ilk bahsi geçen düden kadar aktif değildir. Dördüncü düden ise polyenin kuzeybatı kesiminde, Karaçayır Mevkiinde'dir. Bu düden her ne kadar diğer düdenler gibi doğal bir kuyu görünümünde olmasa da geniş delikler ve çatlaklardan dolayı yoğun sızma vasıtası ile bu kesmin sularını drene eder.

Yağışlara bağlı olarak yıllar içerisinde farklılıklar olmakla beraber Muğla Ovası'nın en alçak kesimlerinde beşeri faaliyetler açısından genellikle şu şekilde bir döngü yaşanmaktadır: Kış mevsimi boyunca polye tabanının en alçak kesimlerinde zaman zaman 1 metreyi bulan ya da aşan göllenmeler meydana gelir. Öyle ki, yapılan görüşmeler sırasında yağışın çok olduğu geçmiş yıllarda, mevsimlik oluşan bu gölde sandallar ile avcılık yapıldığına dair bilgiler elde edilmiştir. Son yıllarda küresel ısınma ile birlikte yöreye düşen yağış miktarı oldukça azalmış ve dolayısıyla ova tabanındaki göl alanı oldukça küçülmüş olsa da yine de kış mevsiminde kısmi göllenme alanları oluşmaktadır. Dolayısıyla daha çok yaz mevsiminde kullanılan yerleşme alanları ile geniş tarım arazileri kış ayları boyunca sular altında kalır. Bu alanlar ilkbaharın bir bölümünde de bataklık alanı durumundadır. Bu nedenle Muğla Polyesi'nin kısmen yüksek kesimlerinde tarım ürünlerinin ekim dönemi mart sonu-nisan başı iken polye tabanındaki Karabağlar Yaylası'nda ürünlerin ekimine ancak nisan ortası yahut kış çok yağışlı geçti ise mayıs itibari ile ancak başlanabilmektedir. Yine polyenin tabandan yüksek kesimlerinde ürünlerin hasadı Mayıs-Haziran aylarında yapılırken Karabağlar Yaylası'nda Haziran sonunda hatta Temmuz ayına uzayabilmekte, yayladaki daha çukur ve taban suyuna en yakın tarlalarda ise bu süreç Ağustos sonuna sarkabilmektedir. Çalışmaya dâhil edilen diğer polye tabanlarındaki ovalarda da genel olarak ekim-dikim ve dönemlik yerleşme faaliyetlerine başlama tarihleri Muğla Polyesi ile paralellik gösterir. Bu durum üreticiler açısından her ne kadar bir problem gibi gözükse de aslında yörede yaşayan insanlar açısından daha geniş süreç zarfında taze mahsule ulaşabilme olanağı sunmaktadır. Aynı zamanda bu ürünler yörede daha fazla tercih edilir.

Polyedeki kapalı düden zaman içerisinde yeniden aktif hale getirilebilirse beşeri faaliyetlerin başlama ve bitiş süreleri değişecektir. Yine düdenlerin tıkanma ihtimaline karşılık gerekli önlemler alınmaz ve süreç içerisinde bu karstik doğal döngüyü bozacak yeni tıkanmalar meydana gelirse ovada gerçekleşen tüm beşeri faaliyetlerin takvimi değişecek ve bu durum birtakım aksaklıklara neden olacaktır.

Şekil 24: Yağışlı geçen 2022 senesinde Karabağlar Yaylası'nda sular altında kalan tarım arazileri, arıtma tesisi ve yerleşim alanları (www.ntv.com.tr/www.aa.com.tr/www.yeniasir.com.tr/www.egemeclisi.com/www.haber48.com.tr, 2022).

DSİ Muğla Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Muğla Havzası'ndaki fazla suyun ovanın güneydoğusundan bir tünel açılarak Ula Ovası'na boşaltılması, buna ilaveten mevcut düdenlerin genişletilmesi vasıtasıyla boşalmanın hızlandırılması planlandığı bilgisi elde edilmiştir. Henüz uygulamaya konulmuş bir çalışma olmasa da böyle bir uygulamanın polyenin doğal ekosistemini olumsuz etkileyeceği açıktır. Bu alanlardaki göllenme dönemleri her ne kadar insanlar tarafından kısıtlayıcı bir unsur olarak görülse de bu polyelerin doğal işleyişinin bir parçasıdır. Bu nedenle yapılacak planlama çalışmaları sadece ekonomik kaygılar göz önünde bulundurularak değil çevresel etkilere karşı duyarlılığı ön planda tutarak yapılmalıdır.

Genel olarak düdenler yapıları dolayısı ile çöp biriktirmek için uygun ortamlar gibi düşünülebilmektedir. Nitekim pek çok düden, çevresine göre çukur ve/veya delikli, yarıklı olması sebebiyle insanlar tarafından adeta çöplük olarak değerlendirilmekte ve biriktirilen çöpler düdenlerin ağız kısmına, direkt içine ya da çok yakınına getirilerek atılmaktadır. Çünkü insanlar düdenlerdeki deliklerden, boşluklardan çöplerin kaybolduğunu düşünmekte, bunun karst ekosistemi ve yeraltı suları açısından doğuracağı riskleri göz ardı etmektedir. Bu nedenle insanların çevre bilincinden uzak olduğu karst ortamlarında bu şekilde tıkanan düdenler bir hayli fazladır. Yalnızca düdenin ağız kısmına ya da direkt içine değil su toplama alanına bilinçsizce atılan çöpler de göllenme döneminde ve diğer yağışlı dönemlerde kanallar ve doğal akaklar vasıtası ile taşınarak düdenlerin ağız kısmında birikmekte ve tıkanmalara neden olmaktadır. Ayrıca litoloji gereğince yüzeyde suyun tutunamadığı ve geçmişten günümüze su yetersizliği sorununun yaşandığı karstik sahalar için yeraltı suları büyük önem arz etmektedir. Çünkü karst ortamlarındaki nüfusun önemli bir bölümü içme ve kullanma suyu ihtiyacını karst akiferlerinden tedarik etmektedir. Dolayısıyla düdenlerin kirlenmesi yeraltı sularının da kirlendiği anlamına gelmekte ve bu durum da halk sağlığı açısından ayrı bir soruna sebebiyet vermektedir. İnceleme alanı içerisinde kalan düdenleri tehdit eden başka birtakım unsurlar olmakla birlikte mevcut durum içerisinde bu doğal karstik pencereler açısından en büyük tehdit çöp problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik yöredeki içme-kullanma suyunun tamamı yeraltı karstından; DSİ'ye, belediyelere ait ya da bireysel olarak açılan kuyulardan sağlanmaktadır. Dolayısıyla yöre için düdenler hem buradaki karst ekosistemi açısından hem de yöre halkı açısından büyük önem taşıyan birimlerdir.

Öyle ki, Muğla Polyesi içerisinde bulunan Hamursuz II düdeninin çöplerden dolayı tıkanmış olduğu bilgisinin verildiğine daha önce değinmiştik. Düdenin tıkandığı ilk dönemlerde düdeni yeniden açmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde birtakım projeler görüşülmüştür. Ancak düdenin temizlenmesi pratik olarak mümkün olmadığı için yapılan görüşmeler sırasında şuan belediye yetkililerince yeni bir düden açma fikrinin değerlendirilmekte olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Şekil 25: Tıkalı olan Hamursuz II Düdeni.

Aslında sadece Hamursuz II Düdeni değil genel olarak çalışma sahasındaki tüm düdenlerde yoğun çöp birikiminin olduğu gözlenmiştir. Özellikle Yenice-Yerkesik-Gülağzı Polyesi'nin Yenice Ovası bölümünde bulunan düden ile Çiftlikköy Düdeni yerel halk tarafından adeta çöp yutan gibi düşünülmüştür. Nitekim her iki düden bilinçli olarak dökülmüş çöpler, moloz yığınlarındaki yoğunluk saha çalışmaları sırasında da görülmüştür. Üstelik Muğla Polyesi'nde olduğu gibi her iki ovanın (Yenice ve Çiftlikköy) göllenme döneminde sularını tahliye edecek ikinci bir düdeni bulunmamaktadır. Buna rağmen görünen o ki eğer yerel halk karstik sistem hakkında bilinçlendirilmez ve düdenlerin bu sistemdeki önemi kavratılmazsa her iki düden gün geçtikçe daha yoğun tıkanma tehdidi ile karşı karşıya kalacak ve ileriki dönemlerde tamamen çöpler tarafından kapanarak işlevini yitirecektir.

Şekil 26: Yenice Ovası düdeninin yamacına ve iç kısmına dökülen çöpler.

Şekil 27: Çiftlikköy düdeni kanalı ve ağzına dökülen moloz yığınları, ağaç atıkları ve çöpler.

Yine Ula, Büyük Kuyucak ve kısmen Akkaya Polyesi düdenleri sahada yoğun çöp birikiminin gözlemlendiği diğer örneklerdir.

Şekil 28: Su toplama alanına dökülen çöplerin taşınma vasıtasıyla ağızlarında biriktiği Ula düdenleri.

Şekil 29: Büyük Kuyucak (a) ve Akkaya Polyesi (b)'ndeki katı atık birikimi.

Bunlardan özellikle Ula Polyesi'nin sularını tahliye eden ve düdenlere karışan kanallar boyunca plastik başta olmak üzere yoğun katı atık birikimi söz konusudur ve bu çöpler yağışlı dönemde düdenlerin ağız kısmına ya da direkt içine taşınmıştır. Ayrıca depresyonda kanalizasyon sisteminin mevcut durumu hem düdenler hem de yeraltı suyu açısından büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü polyede kanalizasyon herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan belediye tarafından yapılan kanallar aracılığıyla doğrudan düdenlere akıtılmaktadır. Bu durum hem düdenlerin tıkanmasına neden olabilecek ya da bu süreci hızlandırabilecek büyük bir risktir hem de yeraltı sularını kirletmesi dolayısıyla halk sağlığı açısından çok önemli bir tehlikedir. Bu nedenle polyede söz konusu durumun önlenmesi adına çalışmalar başlatılmalı ve genel olarak yörede vakit kaybetmeden arıtma tesisi uygulamasına geçilmelidir. Çalışmaya konu olan 10 polye içerisinde Muğla hariç diğer hiçbir polyede arıtma tesisi bulunmamaktadır. Halbuki arıtma tesisleri polyelerdeki yeraltı suyunun sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Şekil 29'da da görüldüğü üzere Büyük Kuyucak Polyesi'ndeki mevcut düdenin ağız kısmında da yoğun çöp ve moloz yığılımı vardır. Ayrıca alan araştırmaları sırasında polyede hemen hemen şimdiki düdenle aynı genişlik ve derinlikte bir düdenin daha var olduğu, ancak 2-3 sene evvel Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında üzerinin tamamen kapatıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Hemen yol kenarında bulunan bu eski düden, üzeri açık ve kuyu şeklinde olduğu için ve işlek bir noktada bulunması dolayısıyla içine çoğu kez küçükbaş hayvanların düşmesi ve polyede yaşayan insanlar için tehlike arz etmesi bahanesiyle kapatılmıştır. Ancak düdeni kapatmak yerine düden çevresinin su girişini engellemeyecek ve aynı zamanda güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi, ağız kısmına menfez veya ızgaralar yapılması karstik sistemin bozulmaması adına daha uygun olurdu.

Büyük Kuyucak'ta kapatılan düden örneğine ilaveten kimi zaman bahçelerinde düden bulunan insanlar sırf mülkiyet değerini arttıracığı veya bahçelerini daha kullanışlı hale getireceği umudu ile mevcut düdenlerin doldurulmasını da isteyebilmektedirler. Ancak bu son derece yanlış bir düşüncedir. Çünkü bir düden sadece yerdeki bir çukurluk, bir boşluk değildir. Düdenler, yeraltı karst sistemi ile bağlantının kurulduğu ana noktalar (van Beynen, 2011, s. 11-Fleury, 2009, s. 14). Yerel halkla yapılan görüşmeler sırasında benzer bir durumun araştırma alanı içerisinde de bir örneğinin olduğu tespit edilmiştir. Verilen bilgilere göre Muğla Polyesi Karaçayır Mevkii'nde bugünkü mevcut düdenin başka bir düden daha olduğu, ancak bunun arazi sahibi tarafından hafriyatla doldurularak kapatıldığı öğrenilmiştir.

Görüldüğü üzere araştırma sahasında bulunan düdenlerin büyük bölümü yoğun katı atık sebebiyle ve bilinçli olarak tıkanma/kapanma tehdidi altındadır. Bu nedenle düdenlerin çöplük haline gelmemesi, tıkanmaması ve sürdürülebilirliği açısından polyeler içerisinde katı atık yönetiminin özenle yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla yöre halkının bilinçlendirilmesi, çevre bilincinin aşılması, düdenlerin sadece içine ya da ağız kısmına değil, ilaveten düdenlere su taşıyan kanal ve akaklara da çöp atılmaması, menfez ve ızgaraların yapılması yoluyla düdenlere gelen çöp yoğunluğunun en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Ancak inceleme alanı içerisinde Muğla Polyesi'nde yer alan Hamursuz I, Hamursuz II ve Kötekli düdenleri dışında menfez ya da ızgaraya sahip herhangi bir düden yoktur. İlaveten sadece Gülağzı Polyesi'nde bulunan düdenin etrafında olası tıkanmayı önlemek adına örülmüş bir set vardır. Doğan köy'deki büyük düdeninin etrafında da oldukça eski görünen ilkel taş duvarlar bulunmaktadır. Ancak bu duvarların, düdenlere çöp taşınması noktasında yeterli olmadığı arazi çalışmaları sırasında gözlenmiştir. Bu da çalışma sahası içerisinde hem karstik sistemin hem de bu sistem içerisinde düdenlerin önemini yeterince bilinmediğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Şekil 30: Fotoğraf Hamursuz I Düdeni'nde mevcut menfez önünde yer alan ızgaraların düdenin tıkanmasını önleme noktasında ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Düdenlerin ağız kısmına yapılacak olan set, menfez ve kapak sistemleri sadece düdenin tıkanmasını önlemeyecek, aynı zamanda tabanda biriken suyun kontrollü boşaltılmasına imkân sağlayacaktır. Hatta farklı ekonomik faaliyetler için (tatlı su balıkçılığı) avantajlı bir duruma dönüştürebilmek açısından olanak tanyacaktır. Örneğin, Hamursuz I Düdeni'nde bulunan kapaklar vasıtasıyla suların basınçla değil kademeli bir şekilde düdenlere verilmesi ile düdenin tıkanmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Ancak bu sistemin sağladığı kontrol edilebilir kabiliyetinin olumlu sonuçları daha fazla olmakla birlikte beşeri faaliyetler açısından olumsuz durumlara da sebep olabileceği alan araştırmalarında görülmüştür. Çünkü göllenme alanında beşeri faaliyetlerini sürdüren yerel halk arasında suyun tutulması ya da boşaltılması konusunda fikri ayrılıklar vardır. Söz konusu ayrılığın nedeni ise yetiştirilen tarım ürünlerinin su ihtiyaçlarının farklı olması ve yanlış mesken yeri seçimi ile ilgilidir. Göllenme alanında bulunan bütün tarlalarının sahipleri sulama maliyetlerini azaltmak için kapakların uzun süre kapalı kalmasını isterken, sebze vs. gibi ürün yetiştiren çiftçiler ekme-dikme faaliyetine başlayabilmek için kapakların bir an önce açılıp suların boşaltılmasını talep etmektedirler. Aynı zamanda göllenme alanı sınırları içerisinde yer alan mesken sahipleri konutlarını su basma tehlikesinden kurtarmak için kapakların kısa sürede açılıp suların boşaltılmasını istemektedirler. Ancak göllenme alanı ova tabanı olması dolayısıyla asıl fonksiyonun tarımsal faaliyetler olduğu unutulmamalı, yapılacak planlamalarda tarımsal faaliyetlerin faydası düşünülmeli ve gerekirse tek tip veya benzer istekli ürün yetiştiriciliği teşvik edilerek su seviye kontrolü yapılmalıdır. Bu yapılırken de polyelerin genel karakteri bozulmamalı, kendine has ekosistemi zarar görmemeli; bunun için de göllenme süresi doğal sürecine bırakılmalıdır. Örneğin, bu bölgeye bütün gibi taban suyu isteği olan ürünler ekilirse herhangi bir müdahale olmadan suyun doğal süreç içerisinde boşalması beklenebilir. Yine kış mevsiminde göllenme alanında Suğla Polyesi'nde olduğu gibi balık yetiştiriciliği yapılarak (Pekcan, 1995, s. 37) kurak mevsimde yeniden tarım alanı olarak kullanılabilir. Ancak buğday, arpa, nohut gibi ürünler ekilecek olduğunda tohumların çürümemesi adına suların daha erken boşaltılması ve taban suyunun düşürülmesi gerektiği için öncelikli olarak tavsiye edilen ürünlerden değildir. Çünkü suların hızlı tahliye edilmesi ve taban suyunun düşürülmesi karstik ekosisteminde bozulmalara neden olacak, aynı zamanda yörede kurak geçen yaz mevsimi boyunca kuyularda biriken suların daha erken bitmesine yol açacaktır.

Aynı zamanda çalışma sahasında da görüldüğü üzere pek çok düdenin etrafında yoğun bir bitki örtüsü vardır. Bu yoğun bitki örtüsü her ne kadar düdenin iç kısmına çöplerin girişini engellemek adına doğal bir filtre görevi görse de düdenlerin etrafı hiç temizlenmediği için zaman içerisinde suyun yeraltına taşınmasını oldukça

yavařatabilmektedir. Bu sebeple söz konusu bitki örtüsünün düzenli olarak bakımının yapılması önem arz etmektedir.

Genel olarak karstik bölgeler özellikle taş ocağı işletmelerinin fazla olduđu, bor ve boksit rezervleri açısından zengin, ilaveten çinko, gümüş, kurşun, kömür gibi madenler bakımından elverişli ortamlar sunan bölgelerdir. Ancak karstik alanlarda sürdürülen madencilik faaliyetlerinin karst ekolojisi bilincinden uzak bir şekilde yürütülmesi zaten hassas bir yapıya sahip olan karstik bölgeler için geri döndürülmesi imkansız problemler dizisine yol açmaktadır. Gerçekten karstik bölgelerde yüzey karstı açısından en yıkıcı uygulamaların başında büyük açık maden işletmeciliđi gelmektedir (van Beynen & van Beynen, 2011, s. 380) Söz konusu problemlerin ve yıkıcı etkinin açık bir şekilde gözlemlendiđi yüzey karstı birimlerinden biri de düdenlerdir. Öyle ki, düdenlere yakın konumlarda sürdürülen madencilik faaliyetleri sırasında sahanın kendine özgü karstik koşulları bilinmezse ve yeterli zemin etüdü yapılmamışsa düdenlerde ani çökmelerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Üstelik düden çökmesi uyarı vermeden meydana geldiđi için can ve mal kaybı açısından büyük tehlike arz etmektedir (Singh & Dhar, 1997, s. 327). Yine bu bölgelerde madencilik faaliyetleri dolayısıyla doğal döngü büyük oranda etkilendiđi ve deđişime uğradıđı için mevcut düdenlerinin çökmesinin yanı sıra aşırı cevher çıkarmaya bađlı olarak ani obruk oluşumları da meydana gelebilmektedir. Nitekim Şili’de bulunan Lindun bakır madeninde fazla cevher çıkarılması ve izin verilen alanların dışında inşaatın yapılması nedeniyle büyük bir obruk oluşmuş ve Şili Çevre Düzenleme Kurulu tarafından ilgili şirkete dava açılmıştır (<https://www.reuters.com/>, 2023). Benzer durumlar çok yoğun mermer çıkarılan çalışma sahası içerisinde de risk oluşturmaktadır. Özellikle Muğla-Yatađan arasında çok sayıda maden işletmesi bulunmakta ve bunlar hem karst sürdürülebilirliđi hem de çevre yönetimi açısından olumsuzluklara yol açmaktadır.

İlaveten, özellikle düdenlere yakın konumlarda yapılan madencilik faaliyetleri sırasında dinamitlerin patlatılması düdenlerde çökmelere ve bunun sonucunda tıkanmalara yol açmakta ve böyle bir düdeni yeniden faal hale getirmek genellikle mümkün olmamaktadır. Aslında çalışma sahası içerisinde Hamursuz Tepe’nin eteğinde bulunan ve şuan pasif durumda olan Hamursuz II düdeninin de kanıtlamak mümkün olmamakla birlikte benzer sebeple tıkanmış olma ihtimali önemli bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar yapılan görüşmeler sırasında düdenin çöplerden dolayı tıkanmış olduđu bilgisi verilmiş olsa da söz konusu düden çalışma sahası içerisinde ağız kısmında katı atık girişini engellemek için menfezin bulunduđu sayılı düdenlerden biridir. Yani düdeneye yoğun çöp girişinin söz konusu menfezle engellenmiş olması gerekmektedir. Anca düden Hamursuz Tepe’deki kireç ocađına çok yakın bir konumda yer alır. Söz konusu kireç ocađı son 1-2 yıldır kapalıdır. Bu polyenin Hamursuz Tepe dolaylarındaki düdenleri açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak alan arařtırmaları sırasında kireç ocađı faal durumda ve bugün tıkanmış olan Hamursuz II düdeni açık iken kireç ocađında sıklıkla dinamitlerin patlatıldıđı ve patlamanın etkisiyle yakın çevrede büyük sarsıntıların yaşandıđı bilgisi elde edilmiştir. Bu nedenle düdeneye çok yakın konumda gerçekleşen patlamaların hem bu düden hem de yeraltı karst sistemi açısından eski haline getirilemeyecek bozulmalara yol açmış olması çok kuvvetli bir ihtimaldir.

Görüldüđu üzere, düdenler hem yüzey hem de yeraltı karst sisteminin düzenli işleyiři, insan faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve ekosistem açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle düdenlerin korunması polyelerdeki doğal karstik süreçlerin devamlılıđı ve sürdürülebilirliđi açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için başta kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimler bu alanlara yönelik detaylı fizibilite arařtırmaları yaparak acil eylem planları hazırlamalı ve bu planlar bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Aynı zamanda yerel halkın bu morfolojik birimlerin kendi yaşamları açısından ne denli hayati olduđu konusunda bilinçlendirilmeleri önemli bir gerekliliktir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Güneybatı Anadolu’da, Menteşe Yöresi’nde yer alan arařtırma sahasında Muğla Kalker Platosu üzerinde bulunan 10 adet polye incelemeye alınmıştır. Söz konusu polyeler genel olarak, tektonizma ve karstlaşma birlikteliğinde oluşan, sahadaki fayların uzanışı doğrultusunda gelişim gösteren, alanları birbirinden farklı, jeolojik, morfolojik ve hidrolojik özellikleri benzer olan “*tektono-karstik*” yani “*yapısal polyeler*” (Ford & Williams, 2007) grubundandır. Aynı zamanda bu depresyonlar, jeolojik özellikleri itibariyle karbonatlı kayalardan müteşekkil bir litolojiye sahiptir ve bu kayaç grubundan sahada en fazla yayılım göstereni Mesozoik yaşlı kalkerlerdir.

İnceleme alanındaki polyeler klasik polye tanımlamasında olduđu üzere bir tanesi hariç (Kızılađaç-Çamköy Polyesi) düz bir tabana sahiptir ve yamaçları genel olarak çözünme ve faylanma nedeniyle dikleşmiştir. Söz

konusu depresyonların çoğu morfolojik olarak kapalı havza özelliğindedir. Bir kısmı ise kapılma ve geriye doğru aşındırma gibi flüvyal süreçler neticesinde dış drenaja açılmıştır. Bu polyeler, her ne kadar morfolojik olarak kapalı olsa da düdenler vasıtasıyla yeraltı drenajına bağlanmakta ve hidrolojik olarak açık polyeler (Bonacci, 2013) grubunda yer almaktadır.

Düdenler, hem yeraltı hem de yüzey karstı için büyük öneme sahip olan, yağışlı dönemde polyelerin tabanında biriken suyu yeraltına ulaştıran karstik gediklerdir. Sahadaki düdenler, genellikle polyelerin en alçak kesimlerinde yer alır ve çevrelerinde bir göllenme alanı mevcuttur. Buradaki göllenme ve boşalma mevsimsel dinamiklerle ilişkili olup, var olan bu sistem insan faaliyetlerini düzenleyici etkiye sahiptir.

Araştırma sahasındaki polyelerde hem karst ekosistemi hem de beşeri hayat için hayati bir fonksiyona sahip olan düdenlerin bilinçsiz kullanımı yöre için büyük bir sorundur. Aslında yörede sadece düdenler değil, genel olarak karstlaşma ve karst ekosistemi bilinmediği için gün geçtikçe artan pekçok çevresel ve beşeri problemler bulunmaktadır. Ancak özelde düdenler üzerinden konuya bakıldığında, bihassa yöre halkı tarafından düdenlerin çöp yutan çukurluklar gibi düşünülerek hususen kirletilmesi bu karstik pencerelerin tıkanma ihtimalini doğurmakta ve aynı sebeple içme-kullanma suyunun tamamını karst akiferlerinden sağlayan yörede halk sağlığını da tehdit eden bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bugün inceleme alanı içerisinde bulunan 4 düden dışında başka hiçbir düdenin ağız kısmında bir menfez ya da çevresinde herhangi bir set bulunmamaktadır. Bu da düdenlerin tıkanma ihtimalini arttıran bir diğer faktördür. İlâveten yöre halkının ve hatta kamu kurum ve kuruluşlarının yine yaşadıkları çevrenin dinamiklerine dair ayrıntılı bilgiye sahip olmaması sebebiyle bilinçli olarak kapatılan düdenler ve düdenlere çok yakın konumlarda sürdürülen madencilik faaliyetleri vardır.

Tüm bu bilgilerden hareketle insan ve mekân bağlamında yörede söz konusu karşılıklı ilişkiyi düzenlemek adına birtakım çalışmaların yapılması gerekliliği aşikardır. Çünkü her ne kadar farklı görüşler var olsa da insan, üzerinde yaşadığı doğal ortam koşullarına göre hayatını organize etme mecburiyetine sahiptir. Bu sebeple yörede,

- Halk eğitim merkezleri, STK'lar vb. kuruluşlarla atölyeler düzenlenerek eğitim faaliyetlerinin yapılması (Eğitim faaliyetleri özellikle karst, karstlaşma, karstla ilgili diğer temel bilgiler, düdenler, yeraltı suları, yeraltı sularını kirletecek faktörlerin belirlenmesi gibi yöredeki temel bilgi eksikliklerinin olduğu konular üzerine olmalıdır),
- Ulusal ve yerel basın yayın organları ile sosyal medya kullanılarak yörede hem karst ekosistemi hem de özelde düdenler adına farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
- Düdenlerin korunmasına ilişkin eylem planlarının hazırlanması ve ivedi bir şekilde uygulamaya konulması,
- Bu planlar kapsamında düdenlerin tıkanmasını önleyici menfez ve setler yapılması,
- Düdenlerin özel mülkiyet alanından çıkarılması ve kamulaştırılması,
- Mevcutta çöp alanı olarak kullanılan düdenlerin temizlenmesi,
- Düdenlerin etrafındaki yoğun bitki örtüsünün kesilmesi, bunun yerine kalıcı önlemlerin alınması,
- İçme-kullanma suyunun kalitesini belirlemek amacıyla ilgili çalışmaların daha sık periyodlarla yapılması büyük önem arz etmektedir.

KAYNAKÇA

Açıkel, Ş. (2012). *Gökova-Azmaç Karst Kaynaklarında Akım ve Tuzlu Su Karışımı Dinamiğinin Kavramsal Modellenmesi*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Ardel, A. (1957). Batı Toroslarda Kenar Ovalarının Jeomorfolojisi (Xavier de Planhol'e göre). *İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi*, 1-15.

Atalay, İ. (2004). *Doğa Bilimleri Sözlüğü*. İzmir: Meta Basım.

- Bonacci, O. (2013). Poljes, Ponors and Their Catchments. Editör: John F. Shroder, *Treatise On Geomorphology* içinde, (s. 112-120). San Diego: Academic Press.
- Doğan, U. (1996). Polye ve Flüvio-Karstik Depresyonlar (Seydişehir'in Güneybatısından Örnekler). *Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, Sayı: 5, 229-246.
- Erdem, G. (2019). *Assessment of Gökova Karst Aquifer System By Hydrogeochemical and Isotopic Analyses*. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Erinç, S. (2001). *Jeomorfoloji II, 3. Basım*. İstanbul: Der Yayınları.
- Fleury, S. (2009). *Land Use Policy and Practice on Karst Terrains (Living on Limestone)*. USA: Springer.
- Ford, D., Williams, P. (2007). *Karst Hydrogeology and Geomorphology*. USA: John Wiley & Sons Ltd.
- Güldalı, N. (1976). Akseki Polyesi, Toroslar'ın Karstik Bölgelerindeki Dağarası Ovalarının Oluşumu ve Gelişimi. *Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni*, c. 19, 143-148.
- Hoşgören, M. Y. (2003). *Jeomorfoloji'nin Ana Çizgileri II*. İstanbul: Çantay Kitabevi.
- Hoşgören, M. Y. (2014). *Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Çantay Kitabevi Yayınları.
- İzbrak, R. (1979). *Jeomorfoloji (Analitik ve Umumi)*. Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi.
- Kayan, İ. (1979). *Muğla-Yatağan Çevresinin Jeomorfolojisi*. Ankara: Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Fiziki Coğrafya Kürsüsü Yayınlanmamış Doçentlik Tezi .
- Ketin, İ. (1983). *Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış*. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Koca, F. (2012). *Spatio-Temporal Transformation Of 'Bağ' Settlements*. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Kore, B. M. (2018). *Compositional Changes, Controlling Factors On Sedimentation And Sedimentological Characteristics Of Upper Cretaceous Calciturbidites Of Tavas Nappe, (Lycian Nappes, Muğla, Sw Turkey)*. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Kurttaş, T. (1997). *Gökova (Muğla) Karst Kaynaklarının Çevresel İzotop İncelemesi*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Nazik, L., & Tuncer, K. (2010). Türkiye Karst Morfolojisinin Bölgesel Özellikleri. *Türk Speleoloji Dergisi*, Sayı:1, 6-19.
- Nazik, L. (2022, Kasım 14). *Türkiye Karstı*. https://www.youtube.com/watch?v=6ID_0K10xjk adresinden alındı
- Okay, A. (2001). Stratigraphic and Metamorphic Inversions in The Central Menderes Massif: A New Structural Model. *International Journal of Earth Science*, 709-727
- Pehlivan, A. R. (1993). *Muğla Havazsı ve Dolayındaki Polyelerin Hidrojeolojik İncelenmesi*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Pekcan, N. (1995). *Karst Jeomorfolojisi*. İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Singh, K. B., & Dhar, B. B. (1997). Sinkhole Subsidence due to Mining. *Geotechnical and Geological Engineering* , 327-341.
- Sür, A. (1994). Karstik Yerçekilleri ve Türkiye'den Örnekler. *Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, 1-28.
- van Beynen, P. E. (2011). *Karst Management*. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.

van Beynen, P. E., & van Beynen, K. M. (2011). Human Disturbance of Karst Environments. P. E. Editör: van Beynen içinde, *Karst Management* (s. 379-397). Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.

Zhoi, W., & Beck, F. Barry (2011). Engineering Issues on Karst. P. E. Editör: van Beynen içinde, *Karst Management* (s. 9-45). Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.

YARARLANILAN İNTERNET KAYNAKLARI

<https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/muglada-saganak-tarim-alanlarini-su-basti,W58FiaM4JU6ir0yYItoXqg#:~:text=T%C3%9CRK%C4%B0YE%20HABERLER%C4%B0&text=Muc4%9Fla%2DY%C4%B1lanl%C4%B1%20kara%20yolu%20ile,su%20seviyesinin%20y%C3%BCkselmesine%20neden%20oldu.> (Erişim Tarihi: 01.12.2022)

<https://www.aa.com.tr/tr/gundem/muglada-saganak-nedeniyle-tarim-arazileri-su-altinda-kaldi/2786173> (Erişim Tarihi: 01.12.2022)

<https://www.yeniasir.com.tr/ege/mugla/2020/12/14/muglada-siddetli-yagis-tarim-arazilerini-sular-icinde-birakti> (Erişim Tarihi: 01.12.2022)

<https://www.egemeclisi.com/muglada-siddetli-yagis-hayati-olumsuz-etkiliyor.> (Erişim Tarihi: 01.12.2022)

<https://www.haber48.com.tr/mentese/mentese-deki-karabaglar-yaylasi-nin-su-tutmasina-iliskin-h49423.html> (Erişim Tarihi: 01.12.2022)

<https://www.reuters.com/world/americas/chile-court-extends-closure-lundin-copper-mine-over-sinkhole-2023-06-08/> (Erişim Tarihi: 02.05.2023)

<https://www.reuters.com/world/americas/chile-court-extends-closure-lundin-copper-mine-over-sinkhole-2023-06-08/> (Erişim Tarihi: 02.05.2023)